

Linealización Digital de Transmisores Mediante Redes Neuronales no Lineales

David López-Bueno ⁽¹⁾⁽²⁾, Quynh Anh Pham ⁽²⁾, Gabriel Montoro ⁽²⁾, Pere L. Gilibert ⁽²⁾

david.lopez@cttc.es, thi.quynh.anh.pham@upc.edu, gabriel.montoro@upc.edu, plgilibert@tsc.upc.edu

⁽¹⁾ Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Parc Mediterrani de la Tecnologia, Av. Carl Friedrich Gauss 7, 08860 Castelldefels, Barcelona, España.

⁽²⁾ Dpto. de Teoría del Señal y Comunicaciones, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), c\ Esteve Terradas 7, 08860 Castelldefels, Barcelona, España

Abstract- This paper presents an overview on how the artificial neural networks (ANN) are applied to digitally linearize modern transmitters. The use of nonlinear ANNs is intended to either assist or replace the traditional crest factor reduction (CFR) and digital predistortion (DPD) building blocks, and benefit from their inherently good approximation capabilities and reduced hardware complexity when targeting complex transceiver scenarios such as those present in 5G. There is not a universal procedure to set up the best ANN given a specific application. However, in this paper some design considerations which have been experimentally validated in the literature will be summarized both considering single-antenna and multi-antenna transmitters. Finally, some principles in the selection of ANN parameters for nonlinear modeling will be showcased by using a simulation test bench that employs measured data from a strongly non-linear GaN PA operated with wideband signals.

I. INTRODUCCIÓN

Las redes neuronales artificiales (ANN) pueden ser entrenadas para aprender la estructura de los datos o modelar funciones no lineales complejas. Las neuronas se distribuyen entre distintas capas y se comunican mediante interconexiones ponderadas. Según el patrón de interconexión distinguimos entre redes neuronales prealimentadas (FNNs) y recurrentes (con realimentación, RNNs).

Fig. 1. (a) Representación de arquitecturas FNN y RNN y (b) modelo de SLP.

La FNN más común es la perceptron multicapa (MLP) en donde cada neurona de una capa dada viene alimentada por las interconexiones ponderadas de todas las neuronas de la capa precedente. Cuanto mayor es el peso en la interconexión, mayor será la influencia de la entrada correspondiente. En una RNN las entradas de una neurona en una capa específica pueden ser alimentadas por las salidas de neuronas en la misma capa o bien de cualquier capa posterior. En la Fig. 1 se muestran las dos arquitecturas básicas junto con el modelo de

perceptron monocapa (SLP). En el SLP, la j -ésima neurona de la k -ésima capa recibe como entrada cada x_i proveniente de la capa anterior. Cada x_i , con $i = 1 \dots N$, se multiplica por un peso w_{ji} y todas ellas se suman con un único valor de sesgo θ_j . Una función de transferencia/activación $\phi^k(\cdot)$ se aplica a la suma para proveer la salida de la neurona como se ve en la Eq. 1:

$$y_j^k(n) = \phi^k\left(\sum_{i=1}^N w_{ji}^k x_i^{k-1}(n) + \theta_j^k\right) \quad (1)$$

Las FNNs han evolucionado para adaptarse a las nuevas necesidades. Si pensamos p.e. en el modelado no lineal de amplificadores, el mayor ancho de banda de los estándares de comunicación y las tecnologías de amplificador de potencia (PA) requieren modelos dinámicos y que contemplen los efectos de memoria. A tal efecto, tenemos las FTDNN que se pueden interpretar como la unión de un sistema lineal invariante, como un filtro de respuesta finita al impulso (FIR), con una MLP no lineal sin memoria que se puede entrenar mediante un algoritmo de aprendizaje por retropropagación (BPLA). Se trata de un sistema que a su entrada generará réplicas de la señal con distintos retardos temporales para modelar los efectos de memoria. La Fig. 2 muestra una FTDNN totalmente conectada cuya relación entrada-salida se detalla en la Eq. 2. De acuerdo con la notación de la Fig. 1 (b), la capa de entrada contiene $N + 1$ neuronas (señal original y N versiones retardadas, habitualmente se usa el operador retardo unitario z^{-1}), la primera capa oculta tiene M neuronas, la segunda capa oculta L neuronas y la capa de salida tiene una única neurona. Por simplicidad, la capa de salida se ha modelado como una mera suma de entradas con ponderación unitaria ($w_{1l}^3=1$ para $l = 1 \dots L$) seguidas de una función de activación identidad. La cantidad total de coeficientes o parámetros a ser ajustados en el BPLA será igual a la suma de pesos $M(N + 1 + L)$ y sesgos $(M + L)$.

II. CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA LINEALIZACIÓN DIGITAL Y CORRECCIÓN DE IMPERFECCIONES DE RF

No hay una receta universal para configurar la mejor ANN. No obstante, el conocimiento sobre el fenómeno físico que se desea modelar y algunas consideraciones de diseño publicadas y validadas experimentalmente pueden ser de gran ayuda. Las ANNs se están planteando como una alternativa al modelado basado en Volterra en aquellas aplicaciones que requieren una

elevada complejidad (p.e. linealización de un sistema MIMO con acoplamientos). La combinación de redes FTDNN con BPLA ha sido la arquitectura más empleada en los últimos diez años para modelado PA y modelado inverso DPD. Las RNN se encuentran en trabajos que lidian con desajustes I/Q de los moduladores y sobretodo en técnicas para reducción del factor de cresta (CFR). Cuando hay que contemplar todas las imperfecciones a corregir en una única arquitectura, la RNN será difícilmente implementable (por el elevado tiempo de entrenamiento) y la solución basada en FTDNN puede tener incluso mejores prestaciones como se demuestra en los trabajos que se citarán a continuación.

Fig. 2. FTDNN con dos capas ocultas.

$$y(n) = \sum_{k=1}^L \varphi^2 \left(\sum_{j=1}^M w_{kj}^2 y_j^1(n) + \theta_k^2 \right) = \sum_{k=1}^L \varphi^2 \left(\sum_{j=1}^M w_{kj}^2 \varphi^1 \left(\sum_{i=0}^N w_{ji}^1 x_i(n - \tau_i) + \theta_j^1 \right) + \theta_k^2 \right) \quad (2)$$

A. Arquitecturas ANN para DPD monoantena

Las ANN pueden operar con pesos y señales de entrada complejas (CV), que producirán valores complejos también a la salida de las funciones de activación, o bien con dobles entradas con valores reales (RV) para las componentes I/Q (con pesos y salidas de activación reales). Las primeras (CV), conllevan habitualmente un número mayor de cálculos y tiempo de entrenamiento. Las RVFTDNNs que combinan el procesamiento RV de componentes I/Q con líneas de retardo pueden ofrecer mejores prestaciones y más fácil implementación en banda base cuando se quiere invertir la respuesta de un PA con importantes efectos no lineales y de memoria. Estas redes tienen una arquitectura similar a la de la Fig. 2 pero con el doble de entradas, al pasar de CV a I/Q RV, y dos neuronas de salida (I/Q) con ponderación por pesos no unitarios de los enlaces que llegan de la capa oculta anterior y sesgos. En [1] encontramos un ejemplo con un total de $M(N + 1) + LM + 2L$ pesos y $M + L + 2$ sesgos (ver notación de la Fig. 2) que son ajustados por distintos BPLAs.

Las RNNs también pueden ser modificadas o desplegadas para emular una FNN en la que aplicar un BPLA conocido. Un ejemplo de conversión de RNN a FNN, y de las ventajas que ello puede acarrear cuando se mapea mejor el fenómeno físico, lo encontramos en [2]. En este tipo de redes los valores de salida esperados son usados para entrenar la ANN y posteriormente se cierra el lazo entrada/salida cuando dichos valores no estarán disponibles. A nivel nacional, en [3] se utilizan dos redes basadas en sistemas adaptativos de inferencia neurodifusa (ANFIS) para invertir las características AM/AM y AM/PM respectivamente, y en [4] se presenta una solución basada en RVFNN para reemplazar del lazo de realimentación cartesiano necesario para linealizar

terminales TETRA. Algunos trabajos más recientes han demostrado los beneficios que acarrea el uso de términos que dependen de la envolvente de la señal compleja en redes de tipo RV [5].

B. Arquitecturas ANN para DPD multiantena

Aparte de las no linealidades de los PAs, en transmisores multiantena podemos encontrar acoplamientos entre moduladores I/Q que comparten LO en el mismo circuito integrado y a la salida del PA (p.e. debido al acoplamiento entre antenas). Dichos efectos invalidan los esquemas clásicos de DPD que no pueden compensar los nuevos términos no lineales generados y cumplir especificaciones para acoplamientos de tipo medio o fuerte. Las ventajas de las arquitecturas de conversión directa respecto las superheterodinas en integración y coste tendrá también algunos inconvenientes como los desajustes en amplitud y fase entre ramas I/Q, desajustes de continua y acoplamientos de LO provocando que se genere una frecuencia imagen que deben ser corregida en banda base.

A nivel polinomial podemos encontrar en la literatura que los esquemas MIMO DPD se basan en modelos como el *crossover memory polynomial* o el *Parallel Hammerstein* y sus versiones aumentadas [6]. Todas ellas tienen carencias respecto la compensación de la totalidad de efectos no deseados simultáneamente o su implementabilidad en un sistema real para más de tres o cuatro antenas. A nivel de ANN, en [7] encontramos un trabajo en el que se pretende superar las limitaciones anteriores con una RVFTDNN totalmente conectada con dos capas ocultas como se puede ver en la Fig. 3. En este ejemplo consideramos como entrada y salida todos los pares I/Q de cada una de las antenas (a la entrada con sus correspondientes réplicas retardadas para modelar efectos de memoria) como se puede ver en la Fig. 3. Tenemos Q entradas y R salidas donde $Q = (N + 1)R$, $R = 2P$, P es el número de antenas, I_{xh} y Q_{xh} con $h = 1 \dots P$ son los pares de señales I/Q de entrada e I_{yh} y Q_{yh} son los pares de señales I/A de salida. Cada par I/Q de entrada tiene $N + 1$ términos dando N la profundidad de memoria. En la primera y segunda capa oculta el número de neuronas es M y L respectivamente. Esta ANN tiene por tanto un máximo de $MQ + LM + RL$ pesos y $M + L + R$ sesgos.

Fig. 3. RVFTDNN para modelar la distorsión de los PA en arquitecturas transmisoras MIMO con acoplamientos y desajustes I/Q y de continua.

C. Uso de ANNs para CFR

Las ANN también se han propuesto para superar ciertas limitaciones de los esquemas clásicos para reducción de PAPR y pueden ser una conveniente alternativa para reemplazar las técnicas probabilísticas basadas en *scrambling* como p.e. mapeo selectivo (SLM), transmisión de secuencia parcial (PTS), inyección de tono (TI) o extensión de constelación activa (ACE), y las técnicas de distorsión de señal como p.e. la cancelación de pico o recorte y filtrado (CF). Originalmente, un buen número de trabajos de tipo RNN se basaron en variantes de la red de Hopfield. En la literatura existen ejemplos aplicados a i) calcular los factores de rotación de fase de los símbolos que serán mapeados en subportadoras (SLM) [8], ii) calcular la selección óptima de tono a inyectar evitando algoritmos *greedy* [9], iii) emulando ACE en un trabajo nacional [10], o iv) emulando el comportamiento de un esquema simple CF [11] como en la Fig. 4. Dichos esquemas permiten reducir significativamente la carga computacional y mejorar la reducción de PAPR y la tasa de error vs Eb/No dado.

Fig. 4. Diagramas de bloques para ANN emulando un esquema SCF-CFR.

III. ENTRENAMIENTO Y EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS

Las ANNs se entrenan con señales I y Q en banda base con ancho de banda y frecuencia de muestreo expandidos para poder modelar y compensar la distorsión fuera de banda. La relación no lineal entrada/salida puede modelarse tomando como referencia las señales medidas a la salida del PA (tras conversión a banda base, compensación de ganancia y alineamiento temporal) que servirán como referencia para evaluar la salida producida por la ANN. En redes con dependencias temporales los pesos y sesgos se actualizarán tras procesar lotes de muestras consecutivas y aplicar BPLA. Una selección adecuada del estado inicial de los pesos y sesgos ayuda a evitar divergencias o largos períodos de entrenamiento. Como norma general, se evitan los valores extremos y una distribución simétrica de pesos que provoque redundancia innecesaria. En cada iteración hay un pase directo donde se calcula la función de coste (error), y una retropropagación para aplicar el BPLA y hallar los parámetros de la ANN que minimizan dicha función. Considerando un sistema DPD adaptativo para un transmisor, hay que limitar el tiempo empleado para modelar. En [1] se realiza una comparativa de las técnicas BPLA heurísticas y las basadas en métodos estándar de optimización numérica. El algoritmo Levenberg-Marquardt (LM) ofrece un buen compromiso entre prestaciones, velocidad e implementabilidad. La Eq. 3 muestra una posible función de coste,

$$E = \frac{1}{2N} \sum_{h=1}^P \sum_{n=1}^K \left[\left(I_{yh}(n) - \hat{I}_{yh}(n) \right)^2 + \left(Q_{yh}(n) - \hat{Q}_{yh}(n) \right)^2 \right] = \frac{1}{2K} \sum_{n=1}^K \mathbf{e}_n^T \mathbf{e}_n \quad (3)$$

donde K sería la longitud del lote de datos, I_{yh} y Q_{yh} son los pares I/Q de datos de salida esperados, \hat{I}_{yh} y \hat{Q}_{yh} serían los pares de datos I/Q producidos por la ANN, y donde \mathbf{e} es el

vector error para el lote de datos procesado. La función E se puede minimizar con el algoritmo LM respecto un parámetro \mathbf{g} que depende del conjunto de pesos y sesgos de la ANN. En retropropagación, \mathbf{g} se actualizará cada iteración f como

$$\mathbf{g}^{f+1} = \mathbf{g}^f - [\mathbf{J}^T \mathbf{J} + \mu \mathbf{I}]^{-1} \mathbf{J}^T \mathbf{e} \quad (4)$$

donde en el ejemplo propuesto para MIMO DPD

$$\mathbf{g} = [w_{11}^1 \dots w_{MQ}^1 \theta_1^1 \dots \theta_M^1 \dots w_{11}^3 \dots w_{RL}^3 \theta_1^3 \dots \theta_R^3]^T \quad (5)$$

siendo \mathbf{I} la matriz identidad, μ un factor de aprendizaje y \mathbf{J} la matriz jacobiana calculada sobre el vector error \mathbf{e} respecto \mathbf{g} como se muestra en la Eq. 6 (mayor detalle en [7]):

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e(1)}{\partial w_{11}^1} & \frac{\partial e(1)}{\partial w_{12}^1} & \dots & \frac{\partial e(1)}{\partial \theta_{R-1}^3} & \frac{\partial e(1)}{\partial \theta_R^3} \\ \frac{\partial e(2)}{\partial w_{11}^1} & \frac{\partial e(2)}{\partial w_{12}^1} & \dots & \frac{\partial e(2)}{\partial \theta_{R-1}^3} & \frac{\partial e(2)}{\partial \theta_R^3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial e(K)}{\partial w_{11}^1} & \frac{\partial e(K)}{\partial w_{12}^1} & \dots & \frac{\partial e(K)}{\partial \theta_{R-1}^3} & \frac{\partial e(K)}{\partial \theta_R^3} \end{bmatrix} \quad (6)$$

Si el factor de aprendizaje es muy pequeño la convergencia será muy lenta, pero si es demasiado elevado podría hacer que el BPLA diverja. Una solución puede ser tener un factor de aprendizaje dinámico que aumente o disminuya en función de si se cumplen los objetivos. Para evitar mínimos locales, se puede añadir un término de *momentum* que contemple errores presentes y pasados y añada una contribución relativa al cálculo de parámetros en forma de solución oscilatoria descendente. Otras consideraciones para lograr el mejor compromiso entre prestaciones y complejidad:

- El conocimiento sobre el fenómeno físico a modelar puede ayudar a reducir la casuística a tratar. Es importante reducir la profundidad de memoria siempre que se cumpla el requisito mínimo de MSE fijado. La longitud de los datos de entrenamiento debe contemplar la aparición de los efectos no lineales más severos a modelar. El análisis estadístico del PAPR de la señal puede ayudar en la selección de secuencias.

- Diversos estudios analizan las prestaciones de las ANNs con una y dos capas ocultas, concluyen que las segundas proveen mejor generalización y estabilidad respecto el ruido presente en los datos de entrenamiento, y pueden incluso requerir un menor número de neuronas para aproximar determinadas funciones de modelado. Cuanto mayores sean las no linealidades del PA mayor será el número de neuronas en las capas ocultas. El dilema sesgo-varianza y la técnica de validación cruzada pueden ayudar a fijar la complejidad de la ANN [12]. Un elevado error de sesgo entre los datos obtenidos y los esperados es indicativo de una red infradimensionada. El error de varianza proviene de la sensibilidad a pequeñas variaciones en los datos de entrenamiento cuando la salida de la ANN se evalúa con los datos de validación y puede indicar un sistema sobredimensionado. A mayor número de neuronas en una capa oculta, el error de sesgo típicamente disminuirá y el de varianza aumentará. El MSE de la estimación durante la etapa de entrenamiento decrecerá monótonamente con el número de iteraciones. En validación, no obstante, típicamente la curva MSE decrecerá inicialmente hasta un mínimo hasta un punto en el que aumentará (si p.e. se modela el ruido de los datos de entrenamiento). Cuando se alcanza un mínimo, es habitual iterar un poco más para verificar si este es local o no.

- Habitualmente en la capa de salida se usa una función lineal que mapea la suma ponderada y sesgada de las

conexiones de entrada provenientes de la capa oculta anterior. En las capas ocultas para regresión se usa habitualmente funciones lineales y para modelado entrada-salida funciones de activación no lineales. Un entrenamiento más rápido se puede lograr mediante funciones de activación antisimétricas.

IV. CASO PRÁCTICO

Se han realizado un conjunto de capturas entrada-salida para caracterizar el comportamiento no lineal de un PA clase J cerca de 900 MHz operado con señal de 20 y 80 MHz de ancho de banda y alto PAPR (12-14 dB). Para el caso de 20 MHz, en la Tabla I se muestran diversos resultados de modelado del PA tras hacer una comparativa para distintas configuraciones de ANN en el entorno MATLAB (con entrenamiento limitado a un máximo de 100 iteraciones), verificar la generalización y anotar el peor caso de NMSE. En dicha tabla se demuestran algunas de las consideraciones de diseño comentadas anteriormente. Por ejemplo, se destaca la importancia de contemplar términos dependientes de la envolvente compleja, la conveniencia de usar 2 HLs en lugar de una para reducir la complejidad, la importancia del uso de funciones de activación no lineales antisimétricas o la bondad del algoritmo LM cuando se compara con otras opciones.

TABLA I

MODELADO DE PA GAN CON UNA RVFTDNN

TÉR.M. MEM.	NEURONAS EN HL	TÉR.M. $ I+j*Q ^{\wedge T}$	PESOS+ SEGSOS	FUNC. ACTIV. HL	BPLA	NMSE (dB)
2	10	-	72	tansig	LM	-25.35
4	10	-	112	"	"	-31.91
6	10	-	152	"	"	-33.69
10	10	-	232	"	"	-34.16
18	10	-	392	"	"	-35.07
6	4	-	62	tansig	LM	-26.39
6	8	-	122	"	"	-32.74
6	16	-	242	"	"	-35.52
6	28	-	422	"	"	-36.47
6	10	T=1	212	tansig	LM	-37.48
6	10	T=1,2,3	332	"	"	-37.66
6	10	T=1,2,3,4,5	452	"	"	-40.10
6	10	T=1,3,5	332	"	"	-36.77
6	10	T=2,4	272	"	"	-35.04
6	10	T=1	212	logsig	LM	-37.75
6	10	"	212	radbas	"	-36.90
6	10	"	212	satlins	"	-31.80
6	10	T=1	212	tansig	BFG*	-24.02
6	10	"	212	"	CGB*	-24.30
6	10	"	212	"	RP*	-23.73
3	5-10 (2HL)	T=1	132	satlins+tansig	LM	-37.38
3	5-10 (2HL)	T=1	132	satlins+tansig	LM**	-21.42
6	12-24 (2HL)	"	590	satlins+tansig	LM**	-36.70
20	20	T=1	1262	tansig	LM**	-39.43

(*) Limite de iteraciones incrementado para explorar prestaciones. BFG: Broyden, Fletcher, Goldfarb, y Shanno, CGB: Conjugated Gradient with Powell/Beale restarts, RP: resilient backpropagation. (**) Resultados para señal con 80 MHz de ancho de banda.

Cuando se comparan las señales de 20 MHz y 80 MHz de ancho de banda (153.6 MHz y 368.64 MHz de tasa de muestreo banda base y con expansión DPD por 5 y 3 respectivamente), se puede ver que la complejidad trabajando con señales de 80 MHz puede aumentar considerablemente para lograr prestaciones similares a las del modelado con 20 MHz de señal útil. Ello puede ser debido a la mayor cantidad de efectos capturados por la señal de banda más ancha (y con mayor frecuencia de muestreo), el comportamiento del propio PA (mostrando mayores efectos de memoria a largo plazo), al ruido añadido o a la aparición de cualquier señal espuria dentro del ancho de banda a procesar.

Fig. 5. Modelado comportamental y DPD para un PA GaN con fuertes no linealidades operado con señales de 20 y 80 MHz de ancho de banda.

V. CONCLUSIONES

Este artículo da una visión sobre el uso de ANNs para el modelado no lineal y linealización digital de transmisores inalámbricos. Se han dado indicaciones de diseño para lograr el mejor compromiso posible entre prestaciones y complejidad para sistemas monoantena y multiantena. El uso de ANN es prometedor en aplicaciones donde la complejidad de los modelos polinomiales resultan inviables a nivel de implementación y para reducir la complejidad de los esquemas tradicionales para reducción de PAPR. No obstante, el uso de modelos polinomiales combinado con técnicas de clasificación y regresión seguirá siendo perfectamente válido para un buen número de aplicaciones.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos el soporte y financiación recibidos por el Gobierno de España (MICINN) y FEDER en el marco de los proyectos TEC2017-83343-C4-2-R y RTI2018-099841-B-I00, y por la Generalitat de Catalunya bajo las ayudas 2017 SGR 813 y 2017 SGR 891.

REFERENCIAS

- [1] M. Rawat, K. Rawat, F. M. Ghannouchi, "Adaptive digital predistortion of wireless power amplifiers/transmitters using dynamic real-valued focused time-delay line neural networks", IEEE Trans. Microw. Theory Techn., vol.58, pp.95-104, 2010.
- [2] F. M. Kadem, S. Boumaiza, "Physically inspired neural network model for RF power amplifier behavioral modeling and digital predistortion", IEEE Trans. Microw. Theory Techn., vol. 59, no. 4, pp. 913-923, Apr. 2011.
- [3] V. P. G. Jimenez, Y. Jabrane, A. G. Armada, B. Ait Es Said and A. Ait Ouahman, "High Power Amplifier Pre-Distorter Based on Neural-Fuzzy Systems for OFDM Signals," in IEEE Trans. on Broadcasting, vol. 57, no. 1, pp. 149-158, March 2011.
- [4] R. Gracia Sáez and N. Medrano Marqués, "RF Power Amplifier Linearization in Professional Mobile Radio Communications Using Artificial Neural Networks," in IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 66, no. 4, pp. 3060-3070, April 2019.
- [5] D. Wang, M. Aziz, M. Helaoui, F. M. Ghannouchi, "Augmented Real-Valued Time-Delay Neural Network for Compensation of Distortions and Impairments in Wireless Transmitters," IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst., vol. 30 no. 1, pp. 242-254, Jan. 2019.
- [6] Z. A. Khan, E. Zenteno, P. Händel, M. Isaksson, "Digital predistortion for joint mitigation of I/Q imbalance and MIMO power amplifier distortion", IEEE Trans. Microw. Theory Techn., vol. 65, no. 1, pp. 322-333, Jan. 2017.
- [7] P. Jaraut, M. Rawat and F. M. Ghannouchi, "Composite Neural Network Digital Predistortion Model for Joint Mitigation of Crosstalk, I/Q Imbalance, Nonlinearity in MIMO Transmitters," IEEE Trans. Microw. Theory Techn., pp. 1-10, 2018.
- [8] M. Ohta and K. Yamashita, "A Chaotic Neural Network for Reducing the Peak-to-Average Power Ratio of Multicarrier Modulation," Proc. of International Joint Conference on Neural Networks, pp.864-868, 2003.
- [9] Mizutani, K. ; Ohta, M. ; Ueda, Y. ; Yamashita, K. A PAPR reduction of OFDM signal using neural networks with tone injection scheme, 2007 6th International Conference on Information, Communications & Signal Processing, pp. 1-5, 2007.
- [10] Y. Jabrane, V. P. G. Jimenez, A. G. Armada, B. A. E. Said and A. A. Ouahman, "Reduction of Power Envelope Fluctuations in OFDM Signals by using Neural Networks," in IEEE Communications Letters, vol. 14, no. 7, pp. 599-601, Jul 2010.
- [11] Sohn and S. C. Kim, "Neural Network Based Simplified Clipping and Filtering Technique for PAPR Reduction of OFDM Signals," in IEEE Communications Letters, vol. 19, no. 8, pp. 1438-1441, Aug. 2015.
- [12] S. Haykin, "Neural Networks and Learning Machines," 3rd Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2009.